

Inhaltsverzeichnis

- [Oyster Perpetual](#)
- [Der Name Rolex Oyster Perpetual](#)
- [Auster Perpetual 34](#)

Heute ist die Datejust an einem Oyster-Armband mit 3-Glieder-Design erhältlich, und einige Damenversionen wurden mit Perlmutter-Zifferblättern und diamantbesetzten Lünetten geschmückt. Rolesor-Modelle aus Edelstahl und Gold sind für viele eine klassische Option, während die Zifferblätter der Modelle aus dieser ikonischen Kollektion von Schokolade, Schwarz, Weiß, Silber, Rhodium, Blau, Pink oder Champagner variieren. In den letzten Jahren war diese Uhr eine Kollektion von ausschließlich Edelstahlmodellen, die alle über glatte Lünetten und passende Oyster-Stahlarmbänder verfügen. Allerdings bot Rolex diese Modelle zuvor sowohl in zweifarbigen als auch in massiven Goldvarianten an, zusammen mit den Optionen von geriffelten Lünetten und Jubiläumsarmbändern. In den meisten Fällen sind es die modernen Variationen, die mit den höchsten Preisschildern einhergehen, aber massive Goldmodelle und seltene oder sammelbare Vintage-Referenzen können beide manchmal deutlich mehr kosten als viele brandneue Exemplare.

- Hatte eine positive Erfahrung beim Kauf meiner neuen Uhr von Luxury Watches USA. Sie hatten die Uhr nicht auf Lager, konnten sie aber innerhalb weniger Tage speziell für mich beschaffen.
- Alles in allem ist die Oyster Perpetual eine schlichte, geradlinige und dennoch robuste Kollektion.
- Die Ästhetik der Oyster Perpetual-Modelle zeichnet sie als Symbol für universellen und klassischen Stil aus.
- Alle waren beeindruckt, nachdem Mercedes Gleitze die Oyster bei der Überquerung des Ärmelkanals auf die Probe gestellt hatte.

Sie verwenden den Ausdruck „Oyster Perpetual“ in einer Reihe anderer Rolex-Modelle. Einige Beispiele sind die Oyster Perpetual Submariner oder die Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Tatsächlich ist fast jede Uhr, die die Marke heute produziert, technisch gesehen Teil der Oyster-Kollektion.

Oyster Perpetual

Die 41-mm-Editionen sind mit schwarzem, rotem, blauem, türkischem, grünem, gelbem oder silbernem Zifferblatt erhältlich. Diese Zeitmesser sind mit dem hauseigenen Kaliber 3230 ausgestattet, das ebenfalls im selben Jahr vorgestellt wurde. Dieses Uhrwerk verfügt über eine Gangreserve von 70 Stunden und ist mit der hochpräzisen Chronergy-Hemmung von Rolex ausgestattet, die nahezu vollständig resistent gegen Magnetfelder ist. Mit einem OP-Label in den meisten Rolex-Uhren sind fast alle heute produzierten Uhren technisch Teil der Kollektion. Aber während Sie die meisten Rolex-Uhren mit einem OP-Label sehen würden, hat die Marke eine einfachere Idee für Oyster Perpetual, die hauptsächlich von der begrenzten Auswahl an Zifferblattfarben und Gehäusegrößen geleitet wird.

Diese einzigartige Prüfung der chronometrischen Präzision verschiebt die Leistungsgrenzen und macht Rolex zum Maßstab für Exzellenz bei mechanischen Uhren. Die Aufzugskrone von Rolex-Uhren ist ein kleines technisches Meisterwerk, sie besteht aus etwa 10 Teilen und ist hermetisch mit dem Uhrehäusle verschraubt. Die Oyster Perpetual 39 mm hat leuchtendes Material in den Zeigern und einen kleinen Unterschied in Bezug auf die leuchtenden Index-Stundenmarkierungen, uhren-goldberg.de/rolex-batgirl die mit einer quadratischen gedruckten 5-Minuten-Markierung unterbrochen sind.

Der Name Rolex Oyster Perpetual

Uhren der Oyster Perpetual-Reihe sind direkte Nachkommen der ursprünglichen Oyster, der weltweit ersten wasserdichten Armbanduhr, auf der Rolex seit 1926 seinen Ruf aufgebaut hat. Diese Uhren profitieren von allen

grundlegenden Merkmalen der Oyster Perpetual-Kollektion – hervorragende chronometrische Präzision, Wasserdichtigkeit Oyster-Gehäuse und Selbstaufzug des Uhrwerks über einen Perpetual-Rotor. Mit Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige, ausschließlich aus Oystersteel gefertigt und mit einem raffinierten Finish versehen, sind dies Chronometer-Armbanduhren in ihrer reinsten Form. Die auf der Rückseite des Saphirglases aufgebrachte Antireflexbeschichtung der Oyster Perpetual der neuen Generation sorgt für eine optimale Ablesbarkeit des Zifferblatts. Die Uhren der Oyster Perpetual-Reihe sind direkte Nachkommen der ursprünglichen Oyster, der ersten wasserdichten Armbanduhr der Welt, auf der Rolex seit 1926 seinen Ruf aufgebaut hat.

Sie verschickten die Uhr direkt nach meiner Zahlung und sie wurde am nächsten Tag geliefert. Ich kann sie jedem wärmstens empfehlen, der in Zukunft eine Luxusuhr kaufen möchte. Die Kosten für eine Rolex Oyster Perpetual in unserer Kollektion liegen je nach Modell und Zustand der Uhr zwischen 5.000 und 38.000 US-Dollar.

Auster Perpetual 34

Erhältlich in einer von vier radial gebürsteten Zifferblattoptionen – Radiant Black, Rose, Bright Blue und Silver – verfügt es über Single-Stick-Marker, die manche Leute wegen der Symmetrie bevorzugen könnten. Beim kleineren Format kommt das Kaliber 2232 zum Einsatz, das quasi mit der gleichen Technik ausgestattet ist wie das Kal. Die Uhrwerke wurden alle mit einer Reihe amagnetischer Komponenten, proprietären Schmiermitteln usw. Aufgerüstet, was die heutigen Oyster Perpetuals zu den bisher präzisesten und zuverlässigsten Modellen macht. Diese Uhren gehen über die Standard-COSC-Zertifizierung hinaus und sind jetzt Teil des Superlative Chronometer-Programms von Rolex, das 2/-2 Sekunden Präzision pro Tag und 55 Stunden Gangreserve verspricht.